

“БОТАНИКА” ФАНИНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА АКАДЕМИК ЛИЦЕЙ ЎҚУВЧИЛАРИДА ЎСИМЛИКЛАРНИ МУҲОФАЗАЛАШ МАДАНИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ

Исмаилов Х.Э

педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Аннотация. Бугунги кунда табиатни муҳофаза этиши, ҳар қандай шароитда турли ҳолатлардан чиқиб кета олиши, шарқона урф-одатларимизга, миллий қадриятларимизга ҳурмат билан қараши каби хислатларнинг барчаси атроф-муҳит билан чамбарчас боғлиқдир. Булар ўқувчи ёшларда ўсимликларни муҳофаза қилиши маданиятини такомиллаштиришининг манбаи ҳисобланади.

Калит сўзлар: муҳофаза, ўсимликлар, экология, табиат ва жамият, меҳнат тарбияси, Ватанпарварлик, табиий мерос, мустақил фикр, Табиатга сайёҳат, турлар, эстетика, экскурсия.

Аннотация. Сегодня охрана природы, умение в любых условиях выходить из различных ситуаций, уважение к нашим восточным традициям и национальным ценностям тесно связаны с окружающей средой. Они являются источником повышения культуры защиты растений среди студентов.

Ключевые слова: Охрана, растения, экология, природа и общество, трудовое воспитание, патриотизм, природное наследие, самостоятельное мышление, путешествие на природу, виды, эстетика, экскурсия.

Annotation. Today, nature protection, ability to get out of various situations in any conditions, respect for our oriental traditions and national values are all closely related to the environment. These are the source of improving the culture of plant protection among students.

Key words: protection, plants, ecology, nature and society, Labor education, Patriotism, natural heritage, independent thought, Nature travel, species, aesthetics, excursion.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотлар жараёнида ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан оқилона фойдаланишни доимий ривожлантиришга эътибор берилмоқда. Ўзбекистон Республикасининг «Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида»[1] ги қонуни бу жараёнда муҳим дастуриламал бўлмоқда. Ўсимликларнинг давлат кадастрини юритиш, ўрмончиликни ривожлантириш, илм-фан фаолиятини такомиллаштириш, табиий ресурсларни муҳофазалаш ва улардан оқилона фойдаланишда жамоат ташкилотлари ва аҳоли иштирокини кучайтириш муҳим аҳамият касб этади. Юртимизда ҳар йили ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ойликлари, ҳашарлар уюштирилиб, уларда барча корхона ва ташкилотлар, ватандошларимиз фаол қатнашмоқда. Бундай кенг қамровли чора-тадбирлар натижасида муҳофаза этиладиган ўсимликлар майдони кенгаймоқда. Биологик хилма-хилликни асраш, табиий ҳолда ўсувчи ўсимлик турлари ва уларнинг генофондини сақлаб қолиш борасида ўзига хос тажриба орттирилди. Бу ишларни янада такомиллаштириш жараёнини илм-фан ва амалий ишларни шиддат билан ўзгараётган давр талабларига мос ҳолда ташкил этиш муҳим вазифалардан ҳисобланади. «Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида»ги қонун ана шу йўналишдаги мақсадларга хизмат қилади. Қонунда ўсимлик оламини муҳофаза қилиш, ундан фойдаланиш ва такрор етиштириш соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш, ўсимлик дунёсини муҳофаза қилишнинг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш ва бошқа бир қатор меъёрлар кўзда тутилган. Ўсимлик оламини муҳофазалаш борасида амалга оширилаётган бундай ишлар самаралари, бу борадаги муаммоларни бартараф этишга қаратилган бўлиб, унинг мақсади ўсимликларни асрашдир. Чунки,

жамиятнинг барча босқичларида сайёрамиз табиат бойликлари доим инсон ҳаётий фаолияти учун зарур эҳтиёж манбаи бўлиб келган. Техника ва технология, саноат юқори даражада ривожланган XXI асрда ўсимликларни муҳофаза қилиш билан боғлиқ муаммолар бир минтақа ёки бир мамлакатгагина эмас, балки барча қитъаларга ўзининг салбий таъсирини кўрсатмоқда.

Шу ўринда таъкидлаб ўтиш жоизки, академик лицей ўқувчиларида ўсимликларни муҳофаза қилиш маданиятини ривожлантириш муаммоларни ҳал этиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Барча ўсимлик муаммоларни ва у билан боғлиқ инсон саломатлигини ҳимоя қилиш масалаларини ҳал этишда самара кўрсатади. Ўсимликларни муҳофаза қилиш, келажак авлодга табиий бойликларини бут-бутун етказиш, табиат муаммоларни бартараф этишга ҳисса қўшиш ҳақида тўлиқ маълумотга эга бўлиш, табиатни муҳофаза қилиш борасида яратилган дастур, ғоя ва назариялар моҳияти билан танишиш орқали ўқувчиларда табиатга оид қараш, тасаввур, ҳиссиёт ва эътиқодлар ривожланмоқда.

Демак, ўсимликларни муҳофаза қилиш– бу инсоннинг табиатга нисбатан юқори маданиятини такомиллаштиришдир. Бугунги кунда табиатнинг ўқувчи шахсига кўрсатадиган тарбиявий таъсири, уларда табиатга нисбатан ижобий муносабатини ривожлантириш йўлари ва методларини ишлаб чиқиш педагоглар, психологлар ва методистлар фаолиятида долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

“Ботаника” фанини ўқитиш жараёнида академик лицей ўқувчиларида ўсимликларни муҳофазалаш маданиятини такомиллаштиришда ўқитувчилар, ота-оналарларнинг озодалик, атроф муҳитни асрашга оид билимларга эга бўлиши уларни табиатга муҳаббат руҳида тарбиялашда, шахс ва табиат мустақил кадрият эканлигига, атроф муҳитнинг гўзаллигини англашга қаратилган маъсулиятни шакллантиради.(1-жадвал)

Бунинг натижасида ўқувчиларда чуқур билим, кўникма ва малакалар, табиатга ҳурмат муносабати, жамоада соғлом маънавий муҳит, ўсимликларни ўрганиш турмушда уларга амал қилиш, озодлик, поклик қоидаларига риоя қилиш, она табиатга садоқат кабилар такомиллашади.

Шуни айтиш керакки, академик лицейларда билим олаётган ўқувчилар ўсимликларни муҳофаза қилишга оид муаммоларга дуч келадилар. Шунинг учун ҳам уларда ўсимликларни муҳофаза қилиш маданиятини такомиллаштириш жараёнида олиб бориладиган машғулотлар муҳим ўрин тутади.

Ўқувчиларда ўсимликларни муҳофазалаш маданиятини такомиллаштириш омиллари

(1-жадвал)

Ушбу жараёнда уларда табиатга ғамхўрлик, инсонпарварлик муносабатлари мужассам бўлади. Ўқувчи онги ва унинг фаолиятида табиат ресурсларига бўлган муносабат мустаҳкамланади.[3] Табиат ва атроф-муҳитга зарар зарар келтириш, ахлоқсизлик эканлигини тушунадилар. Ушбу жараёнда ўқувчиларни ижтимоий фойдали меҳнатга жалб этиш, ишлашга ўргатиш, табиатга эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлиш, одоб маданияти, фикр доираси камол топади. Ўсимликларга бўлган билим ва кизиқишлари ривожланади.

Табиат бойликлардан фойдаланиш кабиларга муносабат билдиришда ўсимликларни муҳофаза қилиш маданиятига эга бўлиш ҳақидаги маълумотлар улар онгига етказилади. Бунинг натижасида ўқувчиларда:

- дунёдаги ўсимликлар ҳақидаги билимларга эга бўлиши, гуманитар ва ижтимоий-иқтисодий фанлар асосларини, ижтимоий муаммолар ва жараёнларини мустақил таҳлил қила олиш:

- табиат ва жамиятда кечаётган жараён ва ҳодисалар ҳақида яхлит тасаввурга эга бўлиши ва билимларни эгаллаши ҳамда улардан замонавий ҳаётда ва ўз касбий фаолиятида фойдалана билиш;

- ўсимликларнинг халқ таъбиатидаги маданий, ҳуқуқий ва маънавий мезонларини касб фаолиятида амалга ошириш;

- янги билимларни мустақил эгаллай билиши, ўз устида ишлаши ва ўз меҳнатини илмий асосда ташкил қила олиш каби кўникмалар ривожланади.[2-4]

Ўсимликларни муҳофаза қилиш муаммоларининг йилдан-йилга мураккаблашиб бориши инсониятнинг табиатга муносабатини тубдан қайта кўриб чиқиш заруратини ёшлиқдан бошлаш, атроф-муҳитга янгича муносабатда бўлиш фаолиятини шакллантириш академик лицей ўқувчилари фаолиятида энг асосий ва кечиктириб бўлмайдиган муаммо эканлиги педагогик жихатдан асосланган. Ушбу жараёнда билим, кўникма ва

малакалар, эътиқод ва қарашлар, уларнинг табиат муҳитдаги фаолиятини бошқариб турувчи онг ва одоб-ахлоқни таркиб топтириш кабилар ҳар бир инсон фаолиятида муҳим ва зарур ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. 1997 йил 26 декабрь Ўзбекистон Республикасининг Олий Мажлисининг Ахборотномаси. 1998. № 1 сон.
2. Айманов А.Қ “Шахснинг табиатга эстетик муносабатини шакллантиришда экологик онгнинг роли” (Эстетика) Фалсафа доктори (PhD).дис. автореф.Т., 2019.-Б.12-15
3. Исмаилов Х.Э., Шералиев А.Ш. “Ботаника” (Академик лицейлар учун қўлланма). Т.; 2015.
4. Мирзаев Т., Гафуров З. Табиатни эъзозлаш-умумбашарий муаммо.-Т.: “Янги аср авлоди”, 2001-373 б.